

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE PLANURA/MG

NUTRITIONAL ASSESSMENT OF STUDENTS OF CHILD AND ELEMENTARY EDUCATION IN THE MUNICIPALITY OF PLANURA/MG

Joice Martins Menezes Silva ¹
Lia Lucia Sabino²
Débora Maria Moreno Luzia³

RESUMO

A Obesidade é uma doença crônica qualificada pelo acúmulo de gordura, causado quase sempre pelo consumo excessivo de calorias na alimentação, sendo considerada um problema de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde (OMS), tendo como influência fatores genéticos, ambientais, culturais e psicológicos. Para combatê-la, principalmente na infância, a avaliação do estado nutricional é uma etapa fundamental, para verificar possíveis alterações de crescimento. O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento é essencial para a avaliação do estado de saúde e nutricional do paciente pediátrico. A antropometria, pela facilidade de execução e baixo custo, tem se revelado o método mais utilizado para o diagnóstico nutricional populacional, principalmente na infância. Entre as medidas antropométricas, o peso e a altura são referidos como as medidas mais sensíveis e específicas para a avaliação do processo de crescimento e desenvolvimento além do índice de massa corporal (IMC Kg/m²). O presente artigo teve como o objetivo avaliar o estado nutricional dos escolares da rede municipal do Município de Planura. Os resultados foram realizados a partir do cálculo do índice de massa corporal (IMC). Para classificação, foi utilizada a curva percentilar específica para o sexo da Organização Mundial de Saúde, preconizadas pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN. Foram avaliados 1331 alunos com idade entre 06 meses e 14 anos.

Palavras-chaves: avaliação nutricional; criança; obesidade.

ABSTRACT

Obesity is a chronic disease characterized by fat accumulation, almost always caused by excessive consumption of calories in food, being considered a public health problem by the World Health Organization (WHO), has as its influence genetic, environmental, cultural and psychological factors. The assessment of nutritional status is a crucial step in this age group to verify possible growth changes. Monitoring growth and development is essential for the assessment of the health and nutritional status of the pediatric patient. Anthropometry, due to its ease of execution and low cost, has proven to be the most used method for population nutritional diagnosis, especially in childhood. Among anthropometric measurements, weight and height are referred to as the most sensitive and specific measures for the evaluation of the

¹ Graduada em Nutrição pela Faculdade Frutal - FAF.

² Doutoranda em Engenharia dos Alimentos pela UNESP. Mestre em Ciências Ambientais pela UEMG.

³ Mestre em Engenharia e Ciência de Alimentos pelo IBILCE/UNESP e Doutora em Engenharia e Ciência de Alimentos pelo IBILCE/UNESP. Docente da UEMG.

growth and development process in addition to body mass index (BMI Kg / m²). The objective of this article was to evaluate the nutritional status of schoolchildren from the municipal network of Planura Municipality. The results were obtained from the calculation of the body mass index (BMI) and the classification used the gender-specific percentile curve of the World Health Organization, recommended by the Food and Nutrition Surveillance System - SISVAN. 1331 students aged between 6 months and 14 years were evaluated.

Keywords: nutrition assessment; child; obesity.

1 INTRODUÇÃO

A Obesidade é uma doença crônica qualificada pelo acúmulo de gordura, causado quase sempre pelo consumo excessivo de calorias na alimentação, sendo considerado um problema de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde (OMS), tendo como influencia fatores genéticos, ambientais, culturais e psicológicos. Ainda de acordo com Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), além do desequilíbrio alimentar, o sedentarismo e a atividade física reduzida são fatores que contribuem para o excesso de peso (OPAS/OMS, 2003).

O índice de obesidade vem aumentando gradativamente nos últimos anos. De acordo com um estudo liderado pelo *Imperial College London* e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de crianças e adolescentes (de cinco a 19 anos) obesos em todo o mundo aumentou dez vezes no decorrer das últimas quatro décadas. No Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) revelam que uma em cada três crianças com idades de cinco a nove anos está acima do peso (MELLO; LUFT; MEYER, 2004).

Por meio da avaliação nutricional, associada a outras informações sobre o ambiente em que a criança vive, o profissional consegue avaliar a condição geral de saúde da criança e investigar se ela está crescendo dentro dos padrões recomendados, possibilitando intervenções efetivas no sentido de evitar, além da morbimortalidade imediata, a persistência da fragilidade do sistema imunológico e a limitação na capacidade de aprendizagem e na socialização (FERREIRA, 2000).

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento é essencial para a avaliação do estado de saúde e nutricional do paciente pediátrico. A antropometria, pela facilidade de execução e baixo custo, tem se revelado o método mais utilizado para o diagnóstico nutricional populacional, principalmente na infância. Entre as medidas antropométricas, o peso e a altura são referidos como as medidas mais sensíveis e específicas para a avaliação do processo de

crescimento e desenvolvimento além do índice de massa corporal (IMC Kg/m²) (MIRANDA, 2012).

A promoção de hábitos alimentares saudáveis no ambiente escolar tem sido muito recomendada, uma vez que esses hábitos devem ser solidificados desde a infância. Nesta fase, além da criança exercer pouco controle sobre a disponibilidade domiciliar de alimentos, ela pode sofrer influência do hábito alimentar e de atividade física dos pais e familiares. Além disso, ela está propensa a alterações de comportamento devido a sua inserção no ambiente escolar (FERNANDES et al., 2009).

Nesse contexto, vem sendo criados programas de alimentação e educação nutricional que visam à promoção de práticas alimentares e estilo de vida saudáveis nessas crianças. Dentre esses programas, o PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - é presente em todas as escolas públicas de ensino infantil e fundamental do país. O objetivo do PNAE é suplementar, por meio da distribuição gratuita de alimentos/refeições, durante o intervalo das atividades escolares, com no mínimo 15% das necessidades nutricionais diárias (e no mínimo 30% das necessidades para creches, escolas indígenas e de áreas remanescentes de quilombos), a alimentação dos alunos matriculados na educação infantil (creches e pré-escolas), no ensino fundamental da rede pública e em escolas mantidas por entidades filantrópicas. Entre os objetivos delineados para o programa, encontra-se, também, a formação de bons hábitos alimentares (DANELON; FONSECA; SILVA, 2008).

A obesidade na fase escolar vai muito além de IMC elevado, ela envolve a qualidade de vida dessas crianças, pois pode desencadear várias consequências, como doenças cardíacas, problemas respiratórios, lesões em articulações, desvio de coluna, risco de diabetes e gordura no fígado, apneia e diminuição da autoestima. Por todos esses motivos, os fatores de risco devem ser levados em consideração, pois a maioria dessas crianças e adolescentes tende a tornar-se adultos obesos, além do aumento da taxa de morbidade e mortalidade (BON et al., 2014).

2 METODOLOGIA

Como primeira etapa deste trabalho, foi realizado um levantamento bibliográfico com artigos científicos de revistas ligadas à área de Nutrição no que tange ao tema sobre Avaliação Nutricional de Alunos da Educação Infantil e Fundamental no Município de Planura/MG.

Artigos científicos de revistas como *Atendimento Nutricional a Crianças e Adolescentes*, *Jornal de Pediatria*, *Brazilian Journal of Sports Nutrition*, *Organização Pan-Americana da Saúde*, *Edufal*, entre outras.

A busca dessas referências foi realizada utilizando palavras-chave com estreita ligação ao tema do projeto, por exemplo, avaliação nutricional, obesidade, doenças crônicas, obesidade na fase escolar, entre outros termos. Após a busca dos artigos científicos, foi feita uma seleção dos mesmos para dar início à leitura e a interpretação buscando entender o que se tem nos últimos anos sobre o assunto/tema proposto.

Com vistas à coleta de dados e análise de resultados, foi utilizado como amostra todas as crianças matriculadas e presentes no momento da avaliação, nas escolas na rede municipal de ensino no ensino infantil e fundamental participaram da avaliação.

A identificação das crianças (nome completo, data de nascimento e sexo) foi feita com base nas listas de matrículas, obtidas na secretaria da escola. A aferição das medidas antropométricas foi realizada em sala reservada especialmente para este fim.

O peso das crianças maiores de dois anos foi aferido por medição única em balança analógica com capacidade máxima de 150 quilos (Kg) e variação de +- 100 gramas (g). As crianças estavam descalças e com o mínimo de roupas, sendo posicionadas de costas para a balança, com pés juntos, ombros eretos e olhar na linha do horizonte, de forma que o peso corpóreo fosse distribuído igualmente em ambos os pés. Após a estabilização da balança, fez-se a leitura do peso. As crianças menores de 2 anos foram pesadas em balança analógica infantil com capacidade para 25Kg e variação de +-10g, as crianças foram posicionadas deitadas de forma que o peso corpóreo fosse distribuído igualmente, e após estabilização foi feita a leitura (BRASIL, 2004).

A estatura das crianças maiores de 02 anos foi aferida com estadiômetro de haste móvel vertical com escala em centímetros (cm) e precisão de um milímetro (mm). As crianças foram posicionadas de costas para o instrumento, descalças, com os pés juntos, em posição ereta, olhando na linha do horizonte, com os braços estendidos ao longo do corpo. A parte móvel do estadiômetro foi colocada na parte superior da cabeça, no ponto mais alto, realizando-se, finalmente, a leitura da estatura. A estatura das crianças menores de dois anos foi aferida com estadiômetro infantil com escala em centímetro e com graduação em milímetros, a criança foi posicionada deitada e a haste inferior fixa posicionada nos pés, e a haste superior móvel posicionado na cabeça, no ponto mais alto, após realizou-se a leitura da estatura (BRASIL, 2004).

O cálculo do índice de massa corporal (IMC) foi realizado por meio da fórmula que relaciona o peso (kg) com a altura (metros) ao quadrado: $IMC = \text{Peso} / \text{Altura}^2$. Para a classificação do estado nutricional pelo índice IMC/I, foi utilizada a curva percentilar específica para o sexo da Organização Mundial de Saúde preconizada pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN (BRASIL, 2004).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apesar de ser um problema antigo, a prevalência de obesidade em crianças e adolescentes tem aumentado drasticamente nas três últimas décadas na maior parte dos países, constituindo um dos mais significativos problemas nutricionais da atualidade. A situação é tão preocupante que a Organização Mundial da Saúde (OMS) já a considera uma epidemia. No Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram aumento na prevalência de sobrepeso em crianças e adolescentes, entre 6 e 18 anos de idade, de 4,1% para 13,9%, no período entre 1974 e 1997 (GANDOLFO, 2015). Deve-se ressaltar que o excesso de peso é um fator de risco para o desenvolvimento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como as dislipidemias, doenças coronárias e diabetes *Mellitus* (LEÃO et al., 2003; TARDIDO; FALCÃO, 2006).

No presente trabalho, de acordo com os resultados descritos na tabela 1, observa-se que dos 442 alunos avaliados de 06 meses a 06 anos, aproximadamente 29% estão com algum grau de excesso de peso, sendo que 9,02% estão com sobrepeso e 19,95% estão com obesidade.

Já os de 6 a 14 anos, que compõe uma amostra de 889 alunos, 16,05% estão com sobrepeso e 18,4% obesos, um total de 34,45%.

Tabela 1 - Avaliação nutricional dos alunos, segundo Organização Mundial de Saúde.

Faixa Etária	Número de	
	Alunos	Resultado
06 meses a 06 Anos	144	Baixo Peso: 6,9%
		Eutrófico: 68,1%
		Sobrepeso: 6,3%
		Obesidade: 18,75%
4 a 6	298	Baixo Peso: 3,36%
		Eutrófico: 63,76%

		Sobrepeso: 11,74%
		Obesidade: 21,14%
6 a 12	531	Baixo Peso: 2,4%
		Eutrófico: 63,3%
		Sobrepeso: 15,6%
		Obesidade: 18,6%
9 a 14	358	Baixo Peso: 2,51%
		Eutrófico: 62,8%
		Sobrepeso: 16,5%
		Obesidade: 18,2%

No estudo realizado por Costa, Oliveira e Sampaio (2009), das 224 crianças avaliadas, 84,37% foram consideradas nutricionalmente normais, 13,85% apresentaram sobrepeso, sem serem necessariamente obesas e 1,78% estavam subnutridas no momento, sem antecedentes de má nutrição, o que representa um índice menor do que o apresentado no presente trabalho.

Já os resultados encontrados no estudo realizado por Lopes, Prado e Colombo (2010) vêm ao encontro do presente trabalho, em que os resultados mostraram uma ocorrência importante de sobrepeso/ obesidade em escolares de uma instituição pública de ensino da região sul da cidade de São Paulo, atingindo um percentual de 38,3% em ambos os sexos. A classificação utilizada baseada em padrão internacional peso/estatura mostrou uma boa correlação com adiposidade. Ressalta-se que os resultados apresentados foram obtidos de uma amostra relativamente pequena; porém, os dados apresentados permitiram verificar os fatores de risco para sobrepeso/ obesidade em escolares na faixa etária de sete a 10 anos. Das variáveis estudadas, podem ser considerados como fatores predisponentes para o sobrepeso e obesidade nas crianças estudadas o consumo de refrigerantes e a atividade física.

Em outro estudo, dessa vez realizada em Feira de Santana BA e em escolas públicas e privadas, com amostra de 699 crianças na faixa etária de cinco a nove anos, detectou prevalência de sobrepeso de 9,3% e de obesidade de 4,4%, sendo que nas escolas privadas os índices de prevalência foram maiores, 13,4% para sobrepeso e 7,0% para obesidade, enquanto nas escolas públicas a prevalência foi de 6,5% e 2,75% (OLIVEIRA; CERQUEIRA; OLIVEIRA, 2003)

Costa, Cintra e Fisberg (2006) realizaram estudo com amostra de 10.822 crianças de ambos os sexos (7.983 matriculadas em escolas públicas e 2.839 em escolas particulares), na cidade de Santos SP, na faixa etária entre 7 e 10 anos e encontraram prevalência de sobrepeso e obesidade de 15,7% e 18,0%, respectivamente. Entre os meninos, verificaram índice de 14,8%

para sobrepeso e 20,3% para obesidade. Já com as meninas, os índices apurados foram de 16,6% para sobrepeso e 15,8% para obesidade. Fato este curioso, uma vez que mostra índices de sobrepeso maior entre as meninas, e índices de obesidade maior entre os meninos. Na comparação entre escolas públicas e particulares, verificaram que a prevalência, tanto de sobrepeso como de obesidade, foi maior nas escolas particulares.

Leão e colaboradores (2003) encontraram prevalência semelhante de obesidade, 15,8%, em amostra de 387 escolares, entre 5 e 10 anos de idade, matriculados em de escolas públicas e particulares de Salvador – BA. A maior prevalência foi verificada nas escolas particulares, 30% contra 8,2% das escolas públicas. Na comparação entre os sexos, as pesquisadoras observaram maior frequência de obesos entre as meninas das escolas particulares (61,1% do total), enquanto nas escolas públicas a frequência é maior entre os meninos (58,7 % do total).

De acordo com Nobre et al. (2006), a análise dos dados obtidos aponta a importância e urgência na adoção de medidas que promovam hábitos saudáveis para uma melhor qualidade de vida. Nesse sentido, vale ressaltar a transversalidade da Política Nacional de Promoção de Saúde (NOBRE. et al.2006).

O Ministério da Saúde possui um instrumento valioso, conhecido como Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN. que é um sistema de informação que realiza a avaliação do estado nutricional das crianças por meio dos métodos antropométricos, permitindo auxiliar e apoiar as ações a serem desenvolvidas de promoção da saúde, revelando os riscos nutricionais e direcionando o planejamento para intervenções dos agravos a saúde (FAGUNDES et al., 2004).

Pode-se verificar que a avaliação e diagnóstico nutricional de uma população são uma estratégia fundamental para estudo de suas condições de saúde. Em crianças e adolescentes, o diagnóstico nutricional avalia mais do que simplesmente o estado nutricional, pois, indiretamente, aponta condições extrínsecas e intrínsecas a esta população que podem modificar diretamente o estado de saúde destes indivíduos (ARAÚJO; CAMPOS, 2008).

4 CONCLUSÃO

O estudo revelou que o número de crianças com algum tipo de excesso de peso é elevado, resultado que vai ao encontro do que está sendo demonstrados em diversos estudos

realizados no país. Estes dados reforçam o processo de transição nutricional ocorrido no Brasil e a importância de implementação de medidas para prevenir o excesso de peso, uma vez que o custo e as implicações para os sistemas de saúde e para a sociedade são de forte relevância.

A avaliação antropométrica é uma importante ferramenta de diagnóstico nutricional e fundamental para traçar políticas de saúde para a população. O uso associado dos indicadores antropométricos permite um diagnóstico mais minucioso da população. Para as crianças e adolescentes, a avaliação antropométrica mostra-se fundamental na caracterização tanto do estado nutricional quanto no nível de desenvolvimento e crescimento desses indivíduos.

Nesse sentido, fica evidenciada a necessidade de estudos sistemáticos que orientem a adoção de um critério único para a assistência e o planejamento em saúde e nutrição.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, T. C. A.; CAMPOS, B. D. A., J. Subsídios para a avaliação do estado nutricional de crianças e adolescentes por meio de indicadores antropométricos. **Revista de Alimentos e Nutrição**, Araraquara, v. 19, n. 2, p. 219-225, 2008.

BON, A. M. X.; MESQUITA, D. M.; CORRÊA, F. F.; LEUNG, M. C. A.; GALISA, M. S. **Atendimento Nutricional a Crianças e Adolescentes**. Editora Roca, v.1, 2014. p. 52-68.

BRASIL. **Vigilância alimentar e nutricional - Sisvan**: orientações básicas para a coleta, processamento, análise de dados e informação em serviços de saúde. Brasília, DF. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de atenção Básica, Coordenação-Geral. Política de Alimentação e Nutrição, 2004.

COSTA, H. S. P.; OLIVEIRA, N. M.; SAMPAIO, T. M. T. **Avaliação antropométrica de crianças de uma escola particular em Fortaleza, CE**. Universidade Federal do Ceará, 2009.

COSTA, F.R.; CINTRA, P. I.; FISBERG, M. Prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares da cidade de Santos, SP. **Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia**. São Paulo, v. 50, n. 1, p. 60-67, 2006.

DANELON, S. M; FONSECA, P. C. M; SILVA, V. M. Preferências alimentares no ambiente escolar. **Segurança Alimentar e Nutricional**. Campinas, v. 15, p. 66-84, 2008.

FAGUNDES, A. A. et al. **Vigilância alimentar e nutricional – Sisvan**: orientações básicas para a coleta, o processamento, a análise de dados e a informação em serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, p. 119, 2004.

FERNANDES, S. P.; BERNARDO, C. O.; CAMPOS, R. M. M. B.; FRANCISCO DE A. G. DE VASCONCELOS, F. A. G. Avaliação do efeito da educação nutricional na prevalência de

sobrepeso/obesidade e no consumo alimentar de escolares do ensino fundamental. **Jornal de Pediatria**, v.85, n.4, 2009.

FERREIRA, H. S. Avaliação nutricional de crianças pelo método antropométrico. **Edufal. Maceió**, v. 2, p. 33-89, 2000.

GANDOLFO, S, A. **Abordagem Dietoterápica da Obesidade na Infância e Adolescência. Tratado de Obesidade**. Editora Guanabara Koogan. 2015, p.1207.

LEÃO, L. S. C. S. et al. Prevalência de obesidade em escolares de Salvador, Bahia. **Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia**, [S.I.], v. 47, n. 2, p. 151-157, 2003.

LOPES, S.; PRADO, A. C. P.; COLOMBO, L. R. S. Fatores de risco associados à obesidade e sobrepeso em crianças em idade escolar. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 63, n. 1, p. 73-78, 2010.

MELLO, D. E.; LUFT, V. C.; MEYER, F. Obesidade infantil: como podemos ser eficazes. **Jornal de Pediatria**. [S.I.], v. 80, n.3, 2004.

Ministério da Saúde. Orientações para coleta e análise de dados antropométricos em serviços de saúde: norma técnica do sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.

MIRANDA, M. Avaliação antropométrica na infância: uma revisão. **Brazilian Journal of Sports Nutrition**. [S.I.], v.1, n.1, p.37-45, 2012.

NOBRE, C. R. M. et al. Prevalências de sobrepeso, obesidade e hábitos de vida associados ao risco cardiovascular em alunos do estudo fundamental. **Revista Associação Médica Brasileira**, [S.I.], v. 52, n. 2, p. 118-24, 2006.

OLIVEIRA, A, M, A.; CERQUEIRA, E, M, M.; OLIVEIRA, A, C. Prevalência de sobrepeso e obesidade infantil na cidade de Feira de Santana, BA: detecção na família x diagnóstico clínico. **Jornal da Pediatria**, Rio de Janeiro, v. 79, n. 4, p. 325-328, 2003.

Organização Pan-Americana da Saúde. **Doenças crônico-degenerativas e obesidade: estratégia mundial sobre alimentação saudável, atividade física e saúde**. Brasília (DF): OPAS/OMS; 2003.

TARDIDO, A. P.; FALCÃO, M. C. O impacto da modernização na transição nutricional e obesidade. **Revista Brasileira de Nutrição Clínica**, v.21, n.2, p.117-124, 2006.